

УДК 009

DOI 10.5281/zenodo.18693475

Шахназарян Т. Т.

Шахназарян Тамара Тиграновна, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), д. 82, стр. 1, пр. Вернадского, Москва, Россия, 119571. E-mail: sahnazarant@gmail.com.

Генеративные нейросети и их влияние на производство журналистского контента

Аннотация. В статье рассматривается влияние генеративных нейросетей на процессы производства журналистского контента в современных цифровых медиа. В исследовании приводятся основные направления применения генеративного искусственного интеллекта в журналистике, а также изменения, которые данные технологии вносят в структуру, стиль и качество материалов. Особое внимание в статье уделяется контенту, полностью созданному нейросетями, на примере публикаций медиапроекта «РБК Тренды» с пометкой «Написано ИИ». Эмпирическая часть исследования основана на качественном контент-анализе 15 материалов, созданных виртуальным автором, с целью выявления структурных, семантических и языковых особенностей сгенерированных текстов.

Ключевые слова: журналистика, искусственный интеллект, генеративные нейросети, медиаконтент, автоматизация, сгенерированный текст, семантика.

Shahnazaryan T. T.

Shahnazaryan Tamara Tigranovna, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), 82, building 1, Vernadsky Ave., Moscow, Russia, 119571. E-mail: sahnazarant@gmail.com.

Generative neural networks and their impact on the production of journalistic content

Abstract. The article examines the impact of generative neural networks on the processes of journalistic content production in contemporary digital media. The study outlines the main areas of application of generative artificial intelligence in journalism and analyzes the changes these technologies introduce to the structure, style, and quality of media texts. Particular attention is given to content fully generated by neural networks, using publications from the media project RBC Trends labeled “Written by AI” as a case study. The empirical part of the research is based on a qualitative content analysis of 15 materials created by a virtual author, aimed at identifying the structural, semantic, and linguistic features of the generated texts.

Key words: journalism, artificial intelligence, generative neural networks, media content, automation, generated text, semantics.

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта в последние годы существенно изменило медиасреду и способы производства

журналистского контента. Генеративные нейросети, способные создавать тексты, изображения и аудиовизуальные материалы, все активнее внедряются в редакци-

онные процессы, становясь частью повседневной журналистской практики. Их использование затрагивает не только техническую сторону медиапроизводства, но и фундаментальные профессиональные принципы журналистики, включая вопросы авторства, качества и достоверности информации.

Интерес к проблематике искусственного интеллекта в сфере массмедиа в последние годы значительно возрос и стал одним из центральных направлений исследований в современной литературе. Например, как указывает в своей работе К.Е. Виноградова, обращение к нейросетям в современных технологиях необходимо для выживания редакций, что при этом не исключает важности оценки рисков внедрения высоких технологий в коммуникационную сферу и медиасреду [5, с. 125]. На этом фоне предлагаются конкретные подходы по внедрению искусственного интеллекта в журналистику и подготовке кадров, способных эффективно использовать программы нейросетей в своей профессиональной деятельности.

Развивая практико-ориентированный подход, А.П. Суходолов совместно с А.М. Бычковой и С.С. Ованесян приводят примеры конкретных технологий искусственного интеллекта, а также изучают их применение и комплексный подход алгоритмизации в различных сферах журналистики [9].

Отдельное направление исследований связано с анализом роботизированного и генеративного контента. В статье В.А. Бейненсон рассматриваются проблемы и перспективы использования развлекательного роботизированного контента в массмедиа. Автор обращает внимание как на простые технологии чат-ботов, так и на современные нейросети, такие как GPT-3, способные создавать пародийный контент или генерировать текст по запросу. В.А. Бейненсон отмечает, что нейросети активно используются для генерации развлекательного контента с целью привлечения и удержания ауди-

тории, однако качество подобных сгенерированных текстов требует улучшения [2, с. 189].

Алгоритмизация медиапроизводства затрагивает не только текстовый, но и аудиовизуальный контент. А.М. Шестерина отмечает, что развитие искусственного интеллекта в рекомендательных алгоритмах заставляет создателей онлайн-контента пересматривать свои стратегии производства не в пользу интересов аудитории или темы, что особенно отражается на области онлайн-видео и видеоблогинга [11, с. 111]. В статье рассматриваются стратегии реагирования современных аудиовизуальных медиа на требования машинных алгоритмов. На основе изучения англоязычного и русскоязычного секторов YouTube выявляются как положительные, так и отрицательные эффекты этих процессов.

Функциональные аспекты искусственного интеллекта в журналистике рассматривает в своей работе В.Н. Богатырева [3]. Не менее важный блок отечественных исследований посвящен этическим и нормативным аспектам внедрения искусственного интеллекта в журналистику. М.М. Лукина наряду с А.В. Замковым, М.А. Крашенинниковой и Д.Ю. Кульчицкой, изучив этические проблемы технологий искусственного интеллекта в зарубежной и отечественной практике, в работе предлагает обратить внимание на необходимость выработки конкретных норм использования искусственного интеллекта в журналистике [7].

Несмотря на растущий интерес к теме генеративного искусственного интеллекта в журналистике, значительная часть существующих исследований носит теоретический или технологический характер и не всегда опирается на анализ реальных медиаматериалов, созданных нейросетями. В связи с этим представляется актуальным эмпирическое изучение контента, полностью сгенерированного искусственным интеллектом для выявления его структурных и языковых особенностей, а также оценки влияния данных

технологий на производство журналистского контента.

Целью исследования стало выявление влияния генеративных нейросетей на производство журналистского контента на примере публикаций медиапроекта «РБК Тренды», созданных с помощью искусственного интеллекта.

Для достижения поставленной цели в статье предполагается решение следующих задач:

- рассмотреть основные направления использования генеративных нейросетей в современной журналистике;
- выявить структурные, семантические и языковые особенности сгенерированных журналистских текстов;
- определить характер влияния генеративного искусственного интеллекта на качество и формат медиаконтента.

Впервые термин «искусственный интеллект» был введен Джоном Маккарти в 1956 году, когда интеллект в рамках данной науки рассматривался только как вычислительная способность достигать поставленных целей [12, с. 2].

Позже термин под влиянием развития цифровой эпохи получил новые направления и форматы определения. Одно из этих направлений относится к способности искусственного интеллекта генерировать информационный контент. В контексте журналистики современные исследователи определяют искусственный интеллект как «технологии создания интеллектуальных компьютерных программ, которые в журналистской деятельности способны выполнять творческие функции, традиционно считавшиеся прерогативой человека» [10, с. 560]. В данном случае под определением «интеллектуальных компьютерных программ» подразумеваются модели генеративных нейросетей, такие как GPT-3, YandexGPT, Alice AI, DeepSeek, Midjourney, DALL-E, которые получили широкое распространение благодаря способности создавать тексты и мультимедийный контент.

В частности, о конкретных возможностях современных генеративных моделей нейронных сетей, включая генерацию текста и изображений, рассказывает Л.В. Зимица. «Важнейшее свойство нейронных сетей, в отличие от классического машинного обучения, заключается в том, что они самообучающиеся», — пишет автор и подчеркивает, что точность результата генерации зависит от большого количества исходных данных, которые получает нейросеть [6, с. 14–15]. Исследователи рассматривают искусственный интеллект не только как технологический инструмент, но и как фактор, трансформирующий профессиональные практики, жанровые формы и этические основы журналистской деятельности.

Ряд отечественных авторов сосредотачивается на осмыслении влияния нейронных сетей на творческую составляющую журналистской деятельности. В работе С.С. Распоповой подчеркивается, что внедрение нейросетей меняет саму природу журналистского творчества, смещая акцент с индивидуального авторского высказывания в сторону алгоритмически опосредованного производства контента. Автор указывает, что «в отличие от человека, технологии не обладают сознанием, они не имеют субъектности, критического мышления, основанного в первую очередь на личном жизненном опыте творца» [8, с. 446]. В этом смысле генеративные модели могут воспроизводить формальные признаки журналистских текстов, однако не обладают полноценной способностью к творческой интерпретации действительности, что ставит под вопрос их роль как самостоятельных субъектов медиапроизводства.

Практико-ориентированный подход к анализу генеративных нейросетей представлен в исследованиях, посвященных их применению в редакционной работе. В.А. Бейненсон отмечает, что на фоне широкого доступа пользователей к генеративным моделям ChatGPT, Midjourney, DALL-E и отечественных разработок «нейросети стали рассматриваться не как творящий субъект, а как очередной тех-

нический инструмент, не лишенный недостатков и требующий от человека определенных знаний и опыта» [1, с. 171]. Подобная трактовка также подчеркивает влияние генеративных нейросетей на организацию журналистского труда, не затрагивая при этом основы профессиональной идентичности журналиста.

Наконец, в отечественных исследованиях активно обсуждаются риски, связанные с активным внедрением искусственного интеллекта в журналистскую деятельность. К.А. Болдина, рассматривая влияние искусственного интеллекта на процессы создания и распространения новостного контента, отмечает: «Несмотря на все преимущества автоматизации медиапроцессов, алгоритмы искусственного интеллекта остаются несовершенными и потенциально опасными» [4, с. 10]. Выделение этой проблемы при использовании искусственного интеллекта в журналистике определяет необходимость сохранения редакторского вмешательства в сгенерированный контент, а также подчеркивает важность осмысления долгосрочных последствий алгоритмизации сферы журналистики.

Генеративные нейросети в журналистике рассматриваются преимущественно как инструмент автоматизации и оптимизации медиапроизводства, обладающий значительным потенциалом, но одновременно порождающий новые профессиональные и этические вызовы. Несмотря на растущий интерес к данной теме, сохраняется потребность в эмпирических исследованиях, основанных на анализе конкретных сгенерированных нейросетями журналистских текстов.

В качестве эмпирического материала для исследования были отобраны 15 последних публикаций из рубрики «Написано ИИ» медиапроекта «РБК Тренды», созданных виртуальным автором Иваном Кремневым. Данная рубрика представляет собой экспериментальный проект, направленный на исследование возможностей генеративных нейросетей в журналистике. В основе проекта используют-

ся несколько моделей нейросетей, каждая из которых решает задачу по составлению плана текста, созданию краткого содержания материала, генерации картинки к новости (Рубрика «Написано ИИ» проекта «РБК Тренды». URL: https://trends.rbc.ru/trends/tag/by_ai).

Экспериментальный проект «Написано ИИ» представляет собой пример осознанной интеграции искусственного интеллекта в редакционный процесс, при котором нейросети не функционируют как автономный журналист, а выступают инструментом автоматизации отдельных этапов медиапроизводства.

Подобный подход соотносится с более широкими практиками использования генеративных нейросетей в современных медиа. Например, в медиа все чаще используются универсальные генеративные модели, такие как ChatGPT и Alice AI, преимущественно для создания новостных заметок, справочных материалов и кратких аналитических обзоров. Практика их применения показывает, что нейросети эффективно справляются с задачами структурирования информации и переработки открытых источников, но при этом воспроизводят стандартизированные речевые и композиционные схемы.

Отдельного внимания заслуживает использование генеративных нейросетей для создания визуального контента. Такие модели, как Midjourney и DALL-E, применяются в медиа для генерации иллюстраций к материалам, когда отсутствует оригинальный фотоконтент или требуется абстрактное визуальное сопровождение. В проекте «РБК Тренды» визуальные элементы, создаваемые с помощью нейросетей, выполняют вспомогательную функцию, усиливая информативность материала, но не формируя самостоятельного смыслового слоя. Это подчеркивает инструментальный характер искусственного интеллекта в журналистике и сохраняет приоритет редакционного контроля.

В рамках исследования был проведен качественный контент-анализ публикаций «РБК Тренды» из рубрики «Написано ИИ». Анализ осуществлялся по следующим критериям:

- структура текста (наличие шаблонных схем и логических блоков);
- глубина аргументации и оригинальность информации;
- семантика заголовков и лидов

(информативность, эмоциональность, стилистика);

– языковые особенности (лексика, синтаксис, повторяемость, логичность).

Выбор данных критериев обусловлен необходимостью выявить специфику контента, создаваемого генеративными нейросетями, и определить их влияние на современное производство журналистских материалов (табл. 1).

Таблица 1. Критерии качественного контент-анализа сгенерированных нейросетями материалов в проекте «РБК Тренды»

Критерий анализа	Описание критерия	Типичные признаки в материалах с пометкой «Написано ИИ»
Структура текста	Логика построения материала, композиция	Стандартная композиция: вводная часть, перечисление фактов, обобщающий вывод; слабая вариативность структуры
Глубина аргументации	Уровень аналитичности и проработки темы	Преобладание описательного подхода; ограниченная интерпретация и отсутствие авторской позиции
Оригинальность информации	Наличие уникальных данных и идей	Компиляция открытых источников; редкое использование эксклюзивных комментариев или оригинальных выводов
Семантика заголовков и лидов	Смысловое наполнение и эффект привлечения внимания	Информационные, нейтральные формулировки; ориентированность на разъяснение, а не на проблематизацию
Языковые особенности	Лексика, синтаксис, стилистика	Простые синтаксические конструкции; повторяемость лексики

Качественный контент-анализ показал, что структура сгенерированных текстов отличается высокой степенью стандартизации. Все материалы с пометкой «Написано ИИ» имеют четко выделенные блоки: вводный лид, основные фактологические разделы «Что происходит» с изложением фактов и «Что это значит» с ключевыми выводами. Такая структура напоминает классическую новостную форму, но при этом переходы между блоками предсказуемы и механичны, что

указывает на использование алгоритмических шаблонов. При этом нейросеть использует один формат построения повествования, не варьируя стилистику. Это подтверждает гипотезу о шаблонности структуры сгенерированных текстов.

Большинство материалов представляют собой пересказ фактов из внешних источников или публикаций, без установления причинно-следственных связей. Оригинальные аргументы или собственные выводы виртуального журналиста

сведены к минимуму. Вместо этого нейросеть часто формулирует логические обобщения на основе общих шаблонов: «Это важно потому, что...». Это подтверждает, что генеративные нейросети пока не способны заменить журналиста в создании аналитического или эксклюзивного контента. В текущем виде они чаще выступают инструментом автоматизации контента, а не полноценным автором.

Заголовки в рассмотренных материалах «РБК Тренды» преимущественно информационные с акцентом на предмет новости: «Каждый год 200 тыс. статей могут быть написаны ИИ — новое исследование»; «Нарциссы и психопаты чаще используют ИИ — исследование»; «Для школьников появился ИИ-репетитор для подготовки к ЕГЭ по математике»; «Google представила ИИ для восстановления древнеримских надписей». Лид в новостях кратко отражает основную тему материала и служит для привлечения внимания. Семантика заголовков и лидов направлена на максимальную информативность, что характерно для новостных жанров, но также типично для алгоритмически составленного контента — нейросеть избегает сложной метафоричности или творческих формулировок.

В текстах часто повторяются одни и те же слова и фразы, например: «исследование показало», «эксперты отмечают», что указывает на низкую вариативность лексики, характерную для моделей генерации контента. Сложные предложения, как правило, не отличаются разнообразием конструкций. Языковые особенности подтверждают, что такие тек-

сты нейросеть генерирует по четкой структурной схеме, без глубокого языкового разнообразия и стилистической выразительности, свойственной профессиональному журналисту.

Контент-анализ последних материалов с пометкой «Написано ИИ» из проекта «РБК Тренды» показывает, что генеративные нейросети существенно влияют на производство журналистского контента, внедряя стандартизированные форматы и упрощая языковые конструкции. Это делает процесс создания новостей более эффективным и быстрым, но одновременно ограничивает глубину и оригинальность контента.

Автоматизация журналистских процессов с помощью искусственного интеллекта несет как положительные, так и негативные последствия. С одной стороны, редакции получают возможность быстрее выпускать новости, оптимизировать ресурсы и расширять тематику. С другой — возникает риск утраты творческого вклада журналистов, снижения качества информации и появления однородного, шаблонного контента.

Генеративные нейросети пока следует рассматривать не как замену профессиональному журналисту, а как вспомогательный инструмент, требующий контроля и доработки со стороны редакторов. В дальнейшем необходимы дополнительные исследования для оценки влияния искусственного интеллекта на профессиональные стандарты и этику в журналистике, а также на восприятие сгенерированного медиаконтента аудиторией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бейненсон В. А. К вопросу о субъектности генеративных нейросетей: соавтор или инструмент? // MEDIAОбразование. Цифровая среда: между позитивом и деструкцией: Сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции. Челябинский институт развития профессионального образования. 2024. С. 170–173.
2. Бейненсон В. А. Применение роботизированного контента в реализации рекреативных функций массмедиа // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2021. № 2 (40). С. 184–193.
3. Богатырева В. Н. Искусственный интеллект в журналистике как современный медиатренд // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2019. № 8 (36). С. 203–206.

4. Болдина К. А. Риски автоматизации новостной журналистики на основе ИИ // Успехи гуманитарных наук. 2024. № 3. С. 7–14.
5. Виноградова К. Е. Развитие искусственного интеллекта и трансформация журналистики: новые возможности и вызовы // Гуманитарный вектор. 2023. Т. 18, № 3. С. 121–130.
6. Зимина Л. В. Технологии искусственного интеллекта в медиаиндустрии: генерация изображений // Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. 2023. № 2. С. 14–23.
7. Лукина М. М., Замков А. В., Крашениникова М. А., Кульчицкая Д. Ю. Искусственный интеллект в российских медиа и журналистике: к дискуссии об этической кодификации // Вопросы теории и практики журналистики. 2022. Т. 11, № 4. С. 680–694.
8. Распопова С. С. Журналистское творчество в эпоху нейросетей // Неофилология. 2024. Т. 10. № 2. С. 442–451.
9. Суходолов А. П., Бычкова А. М., Ованесян С. С. Журналистика с искусственным интеллектом // Вопросы теории и практики журналистики. 2019. Т. 8, № 4. С. 647–667.
10. Чертовских О. О., Чертовских М. Г. Искусственный интеллект на службе современной журналистики: история, факты и перспективы развития // Вопросы теории и практики журналистики. 2019. Т. 8. № 3. С. 555–568.
11. Шестерина А. М. Влияние технологий искусственного интеллекта на видеопроизводство в сфере продвижения сетевого контента // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2022. Т. 22, № 1. С. 108–113.
12. McCarthy J. What is Artificial Intelligence? Stanford University. URL: <http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/> (дата обращения: 19.01.2026).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bejnenson V. A. K voprosu o sub"ektnosti generativnyh nejrosetej: soavtor ili instrument? // MEDIAObrazovanie. Cifrovaya sreda: mezhdru pozitivom i destrukciej: Sbornik materialov VIII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. CHelyabinskij institut razvitiya professional'nogo obrazovaniya. 2024. S. 170–173.
2. Bejnenson V. A. Primenenie robotizirovannogo kontenta v realizacii rekreativnyh funkcion massmedia // Znak: problemnoe pole mediaobrazovaniya. 2021. № 2 (40). S. 184–193.
3. Bogatyreva V. N. Iskusstvennyj intellekt v zhurnalistike kak sovremennyj mediatrend // Skif. Voprosy studencheskoj nauki. 2019. № 8 (36). S. 203–206.
4. Boldina K. A. Riski avtomatizacii novostnoj zhurnalistiki na osnove II // Uspekhi gumanitarnyh nauk. 2024. № 3. S. 7–14.
5. Vinogradova K. E. Razvitie iskusstvennogo intellekta i transformaciya zhurnalistiki: novye vozmozhnosti i vyzovy // Gumanitarnyj vektor. 2023. Т. 18, № 3. S. 121–130.
6. Zimina L. V. Tekhnologii iskusstvennogo intellekta v mediaindustrii: generaciya izobrazhenij // Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Problemy poligrafii i izdatel'skogo dela. 2023. № 2. S. 14–23.
7. Lukina M. M., Zamkov A. V., Krashennnikova M. A., Kul'chickaya D. YU. Iskusstvennyj intellekt v rossijskih media i zhurnalistike: k diskussii ob eticheskoj kodifikacii // Voprosy teorii i praktiki zhurnalistiki. 2022. Т. 11, № 4. S. 680–694.
8. Raspopova S. S. ZHurnalistickoe tvorchestvo v epohu nejrosetej // Neofilologiya. 2024. Т. 10. № 2. S. 442–451.
9. Suhodolov A. P., Bychkova A. M., Ovanesyans S. S. ZHurnalistika s iskusstvennym intellektom // Voprosy teorii i praktiki zhurnalistiki. 2019. Т. 8, № 4. S. 647–667.
10. CHertovskih O. O., CHertovskih M. G. Iskusstvennyj intellekt na sluzhbe sovremennoj zhurnalistiki: istoriya, fakty i perspektivy razvitiya // Voprosy teorii i praktiki zhurnalistiki. 2019. Т. 8. № 3. S. 555–568.
11. SHesterina A. M. Vliyanie tekhnologij iskusstvennogo intellekta na videoproizvodstvo v sfere prodvizheniya setevogo kontenta // Vestnik YUzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Social'no-gumanitarnye nauki. 2022. Т. 22, № 1. S. 108–113.
12. McCarthy J. What is Artificial Intelligence? Stanford University. URL: <http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/> (data obrashcheniya: 19.01.2026).

Поступила в редакцию: 25.01.2026.

Принята в печать: 24.02.2026.